

CZU: 001.89

PROGRAMUL NAȚIONAL ÎN DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII PENTRU ANII 2020-2023 CA REFLECTARE A POLITICII ȘTIINȚEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

DR.HAB. VITALIE MINCIUNĂ^{1,2}

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE
INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

ÎN URMĂTORII PATRU ANI PRINCIPALUL DOCUMENT CARE VA INFLUENȚA ACTIVITĂȚILE DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ESTE PROGRAMUL NAȚIONAL ÎN DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII PENTRU ANII 2020-2023, APROBAT ÎN ȘEDIȚA GUVERNULUI DIN 1 AUGUST 2019 [1].

Contextul aprobării Programului național

Programul aprobat este o noutate pentru Republica Moldova. Acesta a fost elaborat ca urmare a modificărilor la Codul cu privire la știință și inovare, intrate în vigoare la 20.02.2018, conform cărora funcția de elaborare a politicilor în domeniu a revenit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), funcția de implementare a politicilor – Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD), funcția de evaluare a cercetării – Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) rămânându-i doar atribuții simbolice în sistemul național de cercetare-dezvoltare [2].

Codul cu privire la știință și inovare prevede, la art.27, că „Programul național în domeniile cercetării și inovării (în continuare – Program național) este

principalul document de politici prin care Guvernul stabilește prioritățile și obiectivele de dezvoltare în domeniile cercetării și inovării pentru o durată de 4 ani și asigură sincronizarea cu programul strategic de dezvoltare a țării, cu strategiile sectoriale și programele-cadru de cercetare ale Uniunii Europene”. Anterior, începând cu anul 2005, finanțarea și desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) în Republica Moldova se efectuau în conformitate cu Acordul de parteneriat dintre Guvern și Academia de Științe a Moldovei, încheiat la început pe 4 ani, iar în ultima perioadă de aplicare – pe un an (vezi spre exemplu [3]). După preluarea atribuțiilor de elaborare și promovare a politicii cercetării de către MECC și până în prezent a fost prelungită temporar finanțarea activităților în domeniu conform proiectelor instituționale aprobate pentru perioada 2015-2018, ANCD desfășurând noi concursuri doar pentru alte tipuri de proiecte. Astfel, aprobarea Programului național era absolut necesară pentru a risipi incertitudinea existentă privind la continuarea activității centrelor de cercetare științifică.

Cum am analizat documentul?

În acest articol ne-am propus să facem o analiză sumară a Programului ca principal document de politici care va determina evoluția sistemului în următoarea perioadă (analiza mai detaliată a unor aspecte, spre exemplu, asigurarea financiară a sistemului național de cercetare-dezvoltare, fiind subiectul altor studii). Pentru realizarea studiului, conținutul Programului a fost analizat din punct de vedere al coerenței, realismului, utilității și eventualului beneficiu. Astfel, documentul a fost comparat cu cerințele pentru documentele de politici, actele similare din alte țări, situația științei din Republica Moldova, prevederile din documentele naționale anterioare în vigoare, pentru a stabili în ce măsură scopurile și activitățile propuse sunt adecvate și pot contribui la menținerea și dezvoltarea sistemului CDI din Republica Moldova.

Ce fel de document este Programul Național?

Programul național, chiar dacă structural include elementele necesare unui document de politici, nu conține, în opinia noastră, o viziune clară asupra perspectivei și direcțiilor de dezvoltare a sistemului național de cercetare și inovare (în pofida celor declarate) și nu arată clar mecanismele de realizare și țintele politicii în domeniul științei din Republica Moldova pe următorii patru ani.

Documentul ne prezintă mai degrabă prioritățile tematiche ale științei din Republica Moldova pe următorii patru ani, dar care sunt alcătuite preponderent din fragmente din diferite documente slab corelate între ele, astfel că lipsește o succesiune logică a elementelor înșiruite. Sunt indicate doar, arbitrar, domenii și arii tematice prioritare, pe care, probabil, se dorește ca oamenii de știință să-și canalizeze cercetările. **Nu este clar însă cum doar prin efectuarea investigațiilor științifice de către cercetători, fără a fi implementate măsuri de politici adecvate de către factorii de decizie, poate fi schimbată situația din domeniu!**

Programul național nu corespunde într-un totu document strategic, de politici, inclusiv din perspectiva raportării la cerințele pentru acest gen de documente stipulate în legislația națională (de comparat cu [4]). Dar cel mai relevant lucru în acest sens este faptul că nu întotdeauna atestăm coerența textului documentului (adică elementele acestuia nu decurg logic unul din altul – analiza situației, problemele, obiectivele, acțiunile, rezultatele scontate etc.).

Cât de realiste sunt scopul și obiectivele propuse?

Chiar dacă descrierea situației în Programul național este destul de sumară, problemele sistemului, indicate la pct.15, sunt adecvate și bine formulate, datorită faptului că sunt preluate din evaluările experților. Totuși, acestea nu sunt urmate de acțiuni corespunzătoare pentru a fi soluționate. Spre exemplu, „2) finanțarea insuficientă a sistemului de cercetare și inovare” nu este urmată de acțiuni de remediere a situației, iar „5) baza materială învechită...” include acțiuni care vor agrava situația, deoarece în Planul de acțiuni este prevăzută reducerea finanțării instituționale care se distribuie pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii.

Programul național are drept scop declarat „creșterea eficienței sistemului național de cercetare și inovare”, „asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe”, „favorizarea excelenței în cercetare și inovare” etc. Obiectivele generale, la fel de frumos formulate, sunt în concordanță cu scopul, iar realizarea acestora ar contribui la dezvoltarea științei în Republica Moldova.

Programul național include 5 obiective generale, dezvoltate în obiective specifice și acțiuni (care se conțin atât în textul Programului, cât și în Planul de acțiuni). Comparând scopul și obiectivele cu restul conținutului documentului, se creează impresia că ele sunt formale, incluse doar pentru a arăta ca un document de politici, din următoarele considerente:

1) Nu este prevăzută finanțarea acțiunilor de atingere a scopului și obiectivelor, referirile la costurile în acest sens făcându-se, cel mai des, prin expunerea: „În limitele aprobate anual la legea bugetului de stat”. Însă, după cum este indicat în Programul național, finanțele publice vor fi distribuite pe priorități strategice (tematice) și pe infrastructură, deci nu și pe acțiuni de politici! Astfel, întrebarea de bază la care nu putem obține răspuns în urma analizei Programului național rămâne aceasta: **Cum poate fi crescută eficiența sistemului de cercetare prin distribuirea finanțelor pe priorități tematice?**

2) Acțiunile propuse nu sunt consistente, sunt, de cele mai multe ori, inadecvate și nu acoperă integral obiectivele. Iată câteva exemple care demonstrează cele menționate mai sus:

Obiectivul general I: „Îmbunătățirea guvernancei și sporirea eficienței sistemului de cercetare și inovare”,

include 3 obiective specifice, primul din care, *Asigurarea unui sistem de cercetare și inovare eficient, performant, predictibil, administrat în baza datelor colectate și sustenabil din punct de vedere financiar*, prevede următoarele acțiuni: 1) Organizarea și lansarea apelurilor de proiecte de cercetare și inovare în conformitate cu acordurile bi- și multilaterale; 2) Evaluarea proiectelor de cercetare și inovare la toate fazele de implementare a acestora; 3) Elaborarea rapoartelor de implementare a proiectelor de cercetare și inovare; 4) Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) prin proiecte de cercetare și inovare. Nu e clar cum pot contribui aceste acțiuni la îmbunătățirea guvernantei dacă primele 3 din acestea se realizează și în prezent, iar ultima acțiune (pentru care nici nu este clar mecanismul de realizare dacă finanțarea se va repartiza pe priorități strategice) se referă la tematica unor proiecte. Apropos, unul dintre indicatorii de progres ai obiectivului „Îmbunătățirea guvernantei și sporirea eficienței sistemului de cercetare și inovare” este „Centre de cercetare create”. Ce ar însemna asta: că trebuie să fie create noi centre de cercetare pentru că ar fi prea puține? Dar cum se leagă asta cu „dezinstituționalizarea proiectelor” promovată în Programul național?

Obiectivul general II: „Potențialul uman competitiv antrenat în cercetare și inovare din sectorul public și cel privat”, conține 2 obiective specifice, primul din care, *Creșterea ponderii tinerilor în numărul total de cercetători*, include 2 acțiuni: 1) Sporirea numărului de tineri (studenți, masteranzi, doctoranzi etc.) implicați în proiecte de cercetare și inovare – mecanismul prevăzut, de minim 20% de tineri în proiecte, fiind aplicat și în prezent, deci nu este nicio acțiune nouă și 2) Lansarea programului STEP IN – program de stagii și mentoring în cadrul laboratoarelor de cercetare pentru elevi și studenți – responsabile de care sunt indicate organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării, dar fără a fi prevăzută finanțare (!). Șirul acestor exemple poate continua. În plus, multe din acțiunile incluse constituie atribuții funcționale ale unor instituții, stipulate în actele normative (ANCD, MECC, ANACEC etc.) și oricum ar fi realizate indiferent de includerea în acest plan.

La descrierea unor obiective este menționată necesitatea unor acțiuni, de exemplu:

- obiectivul general I – „...se propune realizarea

unui șir de măsuri menite să eficientizeze procesele care au loc în cadrul sistemului de cercetare și inovare”;

- obiectivul general II – „Sistemul autohton de cercetare și inovare are nevoie stringentă de acțiuni pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și remunerarea bazată pe performanță a cercetătorilor, dar și pentru a motiva tinerii să accedă în cariera științifică”;

- obiectivul general III – „dezvoltarea acesteia (a infrastructurii – n.n.) de comun cu mediul privat...”, fără ca aceste acțiuni să fie desfășurate și planificate ulterior în text.

Prioritățile strategice – partea de bază a Programului național

Cele **5 priorități strategice (tematice)** aprobate, direcțiile strategice și, mai ales, rezultatele scontate din cadrul lor par a fi arbitrare, având în vedere că ele sunt preluate, în mare parte, din documente de politici sectoriale (programe naționale, strategii), în timp ce alte obiective și activități din aceste și alte documente strategice nu sunt menționate. Spre exemplu, în cadrul *Priorității 1. Sănătate*, credem că s-ar impune evidențierea unei direcții strategice suplimentare de activități – *inginerie biomedicală, care integrează principiile fizicii, chimiei sau matematicii și pe cele ingineresti (domenii dezvoltate în Republica Moldova) pentru studiul biologiei, medicinei, comportamentului sau sănătății*.

În cazul unor priorități selectate sunt discutabile, din perspectiva potențialului științific și a posibilității implementării în economie, activitățile propuse, una dintre acestea fiind, spre exemplu, „Dezvoltarea de materiale avansate, tehnologii moderne pentru realizarea de dispozitive și sisteme care lucrează în medii specifice”. Amintim că, în conformitate cu legislația națională, prioritățile se stabilesc, în urma unui amplu exercițiu de consultare publică, „în funcție de necesitățile de dezvoltare a țării, de potențialul existent, avantajul competitiv...” [2, art.50]. Pe de altă parte, în anul 2020 încă vor fi în vigoare direcții strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013–2020, aprobate prin Hotărârea Parlamentului [5], iar cele din Program sunt aprobate de către Guvern. În aceste condiții, nu este clar care este relația între ele și care este rolul direcțiilor strategice aprobate de Parlament.

Rezultatele scontate în cadrul priorităților și direcțiilor strategice reprezintă o însușire extrem de neomogenă de fraze, de la obiective globale (ex., dezvoltarea durabilă; dezvoltarea de materiale, structuri

performante) până la acțiuni descrise vag (ex., studii teoretice în domeniul socio-economic, politic, juridic, umanistic, filosofic, enciclopedic, artistic, muzeografic și sportiv; cercetări științifice interdisciplinare...). Multe dintre rezultatele scontate nu țin de domeniul cercetării (ex., „ameliorarea gradului de acoperire nutrițională a diferitor segmente ale populației”, „creșterea ocupării forței de muncă”, „asigurarea bioeconomiei circulante...”). Unele rezultate scontate nu pot fi atinse, având în vedere că programul este prevăzut să fie realizat într-o perioadă de 4 ani. Este salutară intenția de a integra politica cercetării cu alte politici sectoriale, prin intermediul Programului național. Totuși, nu este argumentată stabilirea drept rezultate scontate ale Programului a unor obiective și priorități din alte documente de politici, spre exemplu, obiectivul general „*Managementul durabil al substanțelor chimice*” din Programul național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova [6] sau prioritatea de politici la nivelul angajaților „*Integrarea persoanelor reîntoarse și a străinilor pe piața muncii a țării prin recunoașterea calificărilor și valorificarea competențelor profesionale obținute peste hotare...*” din Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” [7].

Impactul prevăzut al Programului național este general și greu de cuantificat, ceea ce face dificilă evaluarea eficienței implementării politicii, mai ales în condițiile când nicăieri nu sunt indicate valorile inițiale care servesc drept punct de plecare. Nu este clar cum corelează acest impact cu rezultatele scontate de la priorități și cum pot fi atinse acestea în condițiile când se finanțează activitățile de cercetare, și nu acțiunile de politici. În general, față de indicatorii utilizați există mai multe semne de întrebare, legate și de faptul că majoritatea obiectivelor formulate nu sunt specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp, adică SMART. Spre exemplu, nu este clară legătura dintre indicatorii de progres (Tabelul 2 din Program) și indicatorii de rezultat și proces (coloana 6 a Tabelului de la Anexa 2), în condițiile în care majoritatea din primii se regăsesc în cei incluși în Anexa 2, ceea ce aduce și mai multă confuzie.

Finanțarea Programului național este distribuită în valori relative pe priorități strategice (tematice) și pentru menținerea / dezvoltarea infrastructurii. Este greu de înțeles cum pot fi atinse, să zicem, rezultatele scontate doar în baza distribuirii mijloace-

lor financiare pe priorități strategice? Spre exemplu, cum vor fi asigurate, în cadrul *Priorității 1. Sănătate (10,6-13,6% pondere a finanțării din total), reducerea mortalității oncologice...; valorificarea potențialului preparatelor farmaceutice autohtone, a vitaminelor și antioxidanților* etc. către anul 2023? Cu atât mai mult nu este clar mecanismul prin care distribuția finanțării pe prioritățile strategice contribuie la atingerea obiectivelor generale și specifice ale Programului, cum ar fi *Sistemul de avansare în cariera de cercetare bazat pe performanță* sau *Creșterea ponderii tinerilor în numărul total de cercetători* sau *Infrastructură corespunzătoare standardelor internaționale*. În general, **finanțarea Programului național este unul din elementele critice**, atât prin valoarea acesteia (suma indicată în program reprezintă mai puțin de 0,2% din PIB, cam pe la coada Europei) și prin tendința de reducere a finanțării prognozată (de la 374,4 mil. lei, în 2020, până la 359,9 mil. lei, în 2023), cât și prin modul de distribuție a acesteia, urmând ca în anul 2023 ponderea finanțării instituționale să ajungă la 25% din total (una din cele mai mici valori în Europa). Implementarea acestor prevederi poate avea consecințe dezastruoase pentru sistemul național de cercetare-dezvoltare, mai ales coroborată aceasta cu așa-numita „dezinstituționalizare”, pe care, se pare, o promovează MECC.

În Nota informativă la Programul național se indică drept noutate a acestui act normativ „dezinstituționalizarea proiectelor de cercetări aplicative și fundamentale finanțate din bugetul de stat”. Nu este clar ce înseamnă asta, deoarece în Programul și Planul de acțiuni aprobat nu sunt indicate nici definiția și nici mecanismul de realizare a acestei activități.

Menționăm că din anul 2001 în Republica Moldova activitățile de cercetare se finanțează în două moduri majore: finanțare instituțională și finanțare a proiectelor selectate în bază de competiție. Prin intermediul proiectelor instituționale, se stabilesc și se finanțează statele de personal științific. Dacă prin „dezinstituționalizarea proiectelor” se are în vedere scoaterea statelor de personal științific în afara finanțării instituționale – aceasta contravine cadrului normativ în vigoare. Astfel, art. 13 al Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova stipulează că finanțarea instituțională este „destinată menținerii și dezvoltării infrastructurii publice din domeniile

cercetării și inovării și pentru cheltuielile de personal aferente”. Art. 23 al Codului menționat definește drept *Infrastructură* a domeniilor cercetării și inovării „totalitatea organizațiilor care contribuie la desfășurarea activității științifice și de inovare: Academia de Științe, alte organizații din domeniile cercetării și inovării, instituții financiare, fonduri și agenții de susținere a activității în domeniu, business-incubatoare, parcuri de inovare (științifice, tehnico-științifice și tehnologice), întreprinderi și alte organizații specializate”. În același timp, dicționarele explicative definesc noțiunea de organizație drept „*asociație de oameni cu concepții sau preocupări comune, uniți conform unui regulament ori statut în vederea depunerii unei activități organizate*”. Altfel spus, anume statele de personal științific, unit într-o realizare a unei activități, și urmează a fi finanțate instituțional. În sprijinul acestei afirmații vine și art. 109 al Codului, care stabilește anumite norme privind „Retribuirea muncii cercetătorului științific din organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării în cadrul finanțării instituționale”.

Pe ce este fundamentat conținutul Programului Național?

Autorii Programului național pretind, în Nota informativă, că acest document este rezultatul unui proces amplu de consultări publice și al implementării recomandărilor experților europeni.

De facto, structura și conținutul actual al Programului au fost elaborate doar în ultima perioadă înainte de aprobare (anterior discutându-se o altă variantă), iar observațiile și propunerile pe marginea acestui proiect venite de la diferiți actori au fost doar formal luate în considerare fără a atinge aspecte esențiale (spre exemplu, cele referitoare la finanțarea instituțională). În cazul priorităților strategice, propunerile la fel au venit în ultima perioadă de la autorii Programului, nefiind clare criteriile și modul de identificare a priorităților și direcțiilor strategice. Astfel, putem considera afirmațiile din Nota informativă ca fiind doar niște fraze frumoase, preluate din documente similare din România și adaptate la condițiile noastre.

Grupul de experți europeni, desemnați de Comisia Europeană, a efectuat în anul 2016 evaluarea inter pares (Peer Review) a sistemului de cercetare și inovare din Republica Moldova, formulând în raportul final 7 mesaje de politici publice și 24 de

recomandări [8]. Ca să ne dăm seama în ce măsură autorii Programului național au luat în considerare propunerile experților, vom cita doar un fragment esențial din acest raport: „Grupul recomandă să se protejeze actuala capacitate publică de cercetare și inovare a Republicii Moldova ca un *Minim absolut*, asigurându-se menținerea capitalului fizic, intelectual și uman al instituțiilor de cercetare din Moldova și consolidarea acestora. Trebuie păstrată, în special, capacitatea de cercetare și independența politică a AȘM, în calitate de instituție principală de cercetare în țară, precum și capacitatea de cercetare a institutelor din cadrul ministerelor și a universităților, pentru a evita o degradare periculoasă a bazei de cunoștințe a țării și impactul acesteia asupra dezvoltării socio-economice a Moldovei.

Menținerea *status-quo-ului* sau excluderea anumitor institute sau unități de cercetare de la procesul de restructurare nu este o opțiune. În același timp, aceste instituții trebuie să-și sporească semnificativ responsabilitatea, în timp ce autonomia AȘM și a universităților publice ar trebui păstrată. Pentru a asigura continuitatea capacității de cercetare și inovare, finanțarea instituțională a sistemului ar trebui să fie proporțională cu situația actuală a diferiților actori. Acest lucru este relevant în special pentru AȘM, de exemplu, care deține majoritatea infrastructurilor de cercetare ale țării. Este, de asemenea, cazul universităților publice și al institutelor de cercetare din cadrul ministerelor, care vor trebui să primească fonduri adecvate pentru îmbunătățirea capacității lor de cercetare. În plus, ar trebui luate măsuri pentru a se asigura că AȘM rămâne în posesia activelor și infrastructurii dedicate cercetării, precum clădirile și terenurile. Ar trebui luate măsuri pentru ca finanțarea pentru toate instituțiile publice de cercetare (AȘM, institute de cercetare și instituții de învățământ superior) să se bazeze pe și să fie în legătură cu evaluarea performanțelor” [8, p.12].

Implementarea Programului național, implicit orientarea cercetărilor științifice spre prioritățile tematice identificate, va fi dificilă pentru instituții inclusiv din considerentele că direcțiile strategice și rezultatele scontate indicate sunt preluate, în mare parte, din mai multe documente de politici sectoriale din Republica Moldova, iar acolo unde nu se găsesc – din documente similare din România. Iată doar câteva exemple în tabelul de mai jos.

Tabelul 1

Exemple de preluare necritică a textului în Programul național din alte documente strategice

Nota informativă la Programul național	Strategia CDI a României 2007-2013 [9]
<p>Programul național și Planul de acțiuni este rezultatul unui proces amplu de consultări publice ..., unic până acum în Republica Moldova, de comunicare și negociere între principalii actori interesați din domeniile cercetării și inovării. Anterior procesului de elaborare a Programului..., a fost realizată o amplă analiză externă a stării domeniilor de cercetare și inovare din Republica Moldova...</p> <p>Prin lansarea Programul național..., Republica Moldova își asumă angajamentul de a construi o societate bazată pe cunoaștere, deschisă valorilor și competiției internaționale....</p>	<p>Strategia valorifică rezultatele unui exercițiu amplu, unic până acum în societatea românească, de comunicare și negociere între principalii actori interesați de sistemul CDI.</p> <p>Pentru elaborarea strategiei a fost realizată și o amplă analiză a stării sistemului CDI din România, cu puncte tari, puncte slabe, oportunități și riscuri...</p> <p>Prin lansarea strategiei, România își prezintă decizia politică de a construi o societate bazată pe cunoaștere, deschisă valorilor și competiției internaționale.</p>
Nota informativă la Programul național	Strategia CDI a României 2014-2020 [10]
<p>Programul național susține rolul strategic și poziția prioritară ale domeniilor cercetării și inovării ca motor al dezvoltării socio-economice și al creșterii competitivității țării și urmărește conectarea la noile priorități ale științei din Uniunea Europeană, reflectate în principalul instrument de implementare - Programul Orizont 2020....</p>	<p>Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 susține rolul strategic și poziția prioritară a cercetării ca motor de creștere a competitivității economice și urmărește conectarea la noile priorități ale științei și tehnologiei din Uniunea Europeană, ... dar și în principalul instrument de implementare - Programul Orizont 2020...</p>
Prioritatea 5 1. Nanotehnologii	Materiale ce țin de elaborarea Strategiei României CDI 2014-2020 [11, a,b]
<p>Dezvoltarea la nivel mondial a domeniilor „materialelor noi, micro și nanotehnologiilor” este impulsionată de evoluția în domeniul „nanotehnologiilor” care s-a impus ca domeniul de cea mai mare actualitate, cu cea mai mare dinamică și cu un impact „disruptiv/ revoluționar” asupra industriei și societății pentru următoarele decenii.</p> <p>Rezultate scontate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezvoltarea infrastructurii, instrumentarului, standardelor, capacităților în cercetare, dezvoltare și inovare la nanoscară; - sinteza farmaceutică, procesarea și furnizarea medicamentelor prin nanotehnologii; - exploatarea industrială a nanotehnologiilor prin excelență științifică și competiție. 	<p>Dezvoltarea la nivel mondial a domeniilor „materialelor noi, micro și nanotehnologiilor” este impulsionată de evoluția în domeniul „nanotehnologiilor” care s-a impus ca domeniul de cea mai mare actualitate, cu cea mai mare dinamică și cu un impact „disruptiv/ revoluționar” asupra industriei și societății pentru următoarele decenii.</p> <p>Sinteza farmaceutică, procesarea și furnizarea medicamentelor vor fi dezvoltate prin controlul la nanoscară și dezvoltarea infrastructurii, instrumentației, standardelor, capacităților de calcul și altor instrumente necesare în cercetare-dezvoltare la nanoscară.</p> <p>- ...exploatarea industrială a nanotehnologiilor menținând în același timp excelența științifică și competiția.</p>
3. Materiale avansate, tehnologii și produse inovative, sisteme avansate de fabricație și prelucrare	Materiale ce țin de elaborarea Strategiei României CDI 2014-2020 [11, c]
<p>Implementarea materialelor și tehnologiilor progresive este nișa unei economii în avansare. Cercetările fundamentale și aplicative vor contribui la diversificarea produselor pentru aplicații specifice în diverse domenii economice, implicarea cercetătorilor în dezvoltarea de materiale avansate, tehnologii moderne pentru realizarea de dispozitive și sisteme care lucrează în medii specifice, cercetări care vor permite creșterea gradului de accesare a fondurilor.</p> <p>Rezultate scontate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - infrastructuri tehnice și de producție, cu racordarea lor la utilitățile publice; - materiale noi, inovative cu performanțe remarcabile și dezvoltarea de noi procese tehnologice sustenabile; - noi funcționalități pentru produse speciale și de larg consum; - materiale cu proprietăți avansate pentru exploatare în condiții speciale; - dezvoltarea de materiale, structuri performante, ieftine, pentru utilizare în ramurile economiei; 	<p>Materiale și tehnologii avansate pentru aplicații de nișă ale economiei. Cercetările vor contribui la diversificarea produselor pentru aplicații specifice în diverse domenii economice, implicarea cercetătorilor români în dezvoltarea de materiale avansate, tehnologii moderne pentru realizarea de dispozitive și sisteme care lucrează în medii severe, agresive chimic, cu radiații electromagnetice, cercetări care vor permite creșterea gradului de accesare a fondurilor europene.</p> <p>Dezvoltarea infrastructurii existente, cu creșterea gradului de utilizare și scăderea costurilor de exploatare a echipamentelor prin punerea acestora în rețele comune.</p> <p>Dezvoltarea de noi procese tehnologice sustenabile și de materiale inovative cu performanțe remarcabile și conferirea de noi funcționalități pentru produse speciale și de larg consum. Cercetări referitoare la comportarea materialelor cu proprietăți avansate în condiții severe/speciale de exploatare ...</p> <p>Dezvoltarea de materiale (eventual și structuri) performante, ieftine, utilizabile pentru ramurile economiei ...</p>

Sursă: Elaborat de autori

Preluările necritice din alte surse influențează negativ calitatea documentului. Astfel, este greu de înțeles cum Programul național „urmărește conectarea la noile priorități ale științei din Uniunea Europeană, reflectate în principalul instrument de implementare – Programul Orizont 2020”; dacă programul european finalizează în anul 2020, atunci când demarează programul național și, deci, în Uniunea Europeană vor fi alte priorități începând cu anul 2021, conform noului program cadru? În Strategia CDI a României, de unde a fost preluată fraza, conectarea la noile priorități ale științei din Uniunea Europeană este logică întrucât Strategia României viza aceeași perioadă ca și programul comunitar – 2013-2020. Un alt exemplu de acest gen se conține în formularea „cercetări care vor permite creșterea gradului de accesare a fondurilor”, care este ambiguă, nefiind clar care sunt fondurile care urmează a fi accesate. Doar confruntarea cu sursa din care a fost preluată sintagma ne ajută să înțelegem că a fost omis cuvântul „europene”, accesarea fondurilor europene fiind o oportunitate pentru țările membre ale UE cum este România.

Formulări confuze, echivoce sunt caracteristice întregului document. Doar câteva exemple: pct.5 – „Totodată, lipsa, în același timp, a...”, pct.16 – „generarea dezvoltării economiei naționale, prin promovarea valorilor naționale”, pct.19 – „celor mai înalte talente”, pct.28 – „Modificările actuale ale mediului ... constituie una dintre cele mai mari probleme de mediu”, pct.29 – „promovare a măsurilor necesare asigurării reîntoarcerii acestora în țară, inclusiv care ar stopa exodul de forță de muncă și specialiști calificați”, „studii teoretice ... care vor deveni suport temeinic pentru proiectele și cercetările aplicative”, „Tendințele actuale demonstrează necesitatea extinderii cercetărilor spre resursa umană”, pct.31 – „Grad sporit de reprezentare a progreselor domeniilor de cercetare și inovare pe lângă structurile europene de cercetare și inovare”.

Nu putem să nu semnalăm și un mod ciudat de a cita, care nu corespunde niciunui stil de citare recunoscut în lume – deseori nici nu este indicată denumirea sursei, ci doar link-ul care nu este despărțit de restul textului, nici măcar nu este în paranteze, spre exemplu <http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&id=6348&idc=168> la p.6 și multe altele.

Prin decizia de aprobare a Programului național, au fost abrogate două Strategii în domeniile cercetării și inovării, însă analiza acestora arată că spectrul politicilor și activităților conținute în acestea nu

se regăsește integral în documentul propus. Spre exemplu, Strategia Inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru competitivitate” prevede un șir de activități de orientare a firmelor spre inovare („susținerea start-upurilor”, „implementarea voucherelor inovaționale”, dezvoltarea „fondurilor venture”, finanțării de tip „business angels” ș.a.), iar Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 – activități de îmbunătățire a guvernării cercetării-dezvoltării („îmbunătățirea sistemului de evaluare a proiectelor prin implicarea pe larg a experților din afara țării”, „îmbunătățirea sistemului de raportare, inclusiv financiară”, „dezvoltarea unui sistem informatic unitar pentru elaborarea și evaluarea proiectelor de cercetare-dezvoltare” ș.a.). În cazul în care Programul național își propune să înlocuiască aceste strategii, considerăm necesar ca el să includă elemente caracteristice unor astfel de documente.

Concluzii

Programul aprobat include elemente de diferite tipuri de documente (de politici, de stabilire a priorităților tematiche, de repartizare a surselor financiare în cadrul unui domeniu, de activități ale organizațiilor și ale unei întregi ramuri ș.a.), dar un astfel de act integrator este dificil de realizat; documentul nu este unul coerent, fiind evidente fragmentele distincte în cadrul textului copiate din alte documente. Nu există legătură logică între problemele identificate / scop / obiectivele generale/specifiche / planul de acțiuni și distribuirea finanțării și, în consecință, nu sunt clare modalitățile de realizare a obiectivelor. Astfel, există rezerve serioase că un astfel de document, cu carențe evidente, poate contribui la menținerea și dezvoltarea sistemului de cercetare-dezvoltare și inovare din Republica Moldova.

REFERINȚE

1. Cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 1 august 2019. Disponibil la https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subject12_1.pdf (accesat la 11.08.2019)
2. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259 din 2004. Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.131. <http://lex.justice.md/md/374386/>
3. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvern și Academia de Științe a Moldovei

pentru anul 2016. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1452 din 30.12.2016. În: Monitorul Oficial, 2017, nr. 19-23, art. 34. Disponibil la <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368474>

4. Cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.33 din 11.01.2007. În: Monitorul Oficial, 2007, nr. 006, art. 44. Disponibil la <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319904>

5. Cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013–2020. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.150 din 14.06.2013. În: În: Monitorul Oficial, 2013, nr. 141-144, art. 445. Disponibil la <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348568>

6. Cu privire la aprobarea Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.973 din 05.11.2010. În: Monitorul Oficial, 2010, nr. 214-220, art. 1122. Disponibil la <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336557>

7. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1083 din 08.11.2018. În: Monitorul Oficial, 2018, nr. 424-429, art. 1161. Disponibil la https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf

8. European Commission. Peer Review of the Moldovan Research and Innovation system Horizon 2020 Policy Support Facility. Report, Directorate-General for Research and Innovation, 2016. Disponibil la <https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/horizon-2020-policy-support-facility-peer-review-moldovan-research-and-innovation-system>

9. Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare a României pe anii 2007-2013. Disponibil la <http://old.uefiscdi.ro/userfiles/file/ROST/1188314177strategia%20ro.pdf>

10. Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare a României pe anii 2014-2020. Disponibil la <https://www.fonduri-structurale.ro/documente-utile/7/strategia-nationala-decercetare-dezvoltare-si-inovare-2014-2020>

11. Materiale ce țin de elaborarea Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare a României pe anii 2014-2020. Disponibile la a) https://www.romnet.net/ro/strategie/extras_cap.2.1..pdf; b) https://www.romnet.net/ro/strategie/extras_cap.2.2.pdf; c) <http://www.cdi2020.ro/wp-content/uploads/2014/06/Materiale.pdf>

REZUMAT

Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii științei în Republica Moldova. Autorii supun analizei Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca principal document de politică a științei în Republica Moldova. Conținutul Programului a fost analizat din punct de vedere al coerenței, realismului, utilității și eventualului beneficiu. Se constată că nu există legătură logică între problemele identificate / scop / obiectivele generale/specifice / planul de acțiuni și distribuția finanțării și, în consecință, nu sunt clare modalitățile de realizare a obiectivelor. Sunt formulate rezerve serioase în legătură cu faptul că programul în cauză ar putea contribui la menținerea și dezvoltarea sistemului de cercetare-dezvoltare și inovare din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: cercetare, program național, politica științei, priorități strategice, obiective.

ABSTRACT

National Program in the Fields of Research and Innovation for 2020-2023 as a Reflection of Science Policy in the Republic of Moldova. The authors subject to the analysis the National Program in the Fields of Research and Innovation for 2020-2023 as the Main Document of Science Policy in the Republic of Moldova. The content of the Program has been analyzed from the point of view of coherence, realism, usefulness and possible benefit. It is found that there is no logical connection between the identified problems / purpose / the general / specific objectives / the action plan and the distribution of the financing and, consequently, the modalities of achieving the objectives are not clear. Serious reservations are being made regarding the fact that the program in question could contribute to maintaining and developing the research-development and innovation system in the Republic of Moldova.

Keywords: research, national program, science policy, strategic priorities, objectives.